

“КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Раметуллаева Д.Т.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Аннотация. Ушбу мақолада “Кобб-500” бройлер кроссига мансуб жўжаларини маҳаллий ипакчилик чиқиндилари кўшимчаси билан озиклантиришда тажриба давоми дағўшт маҳсулдорлигининг гуруҳлар орасида ўзгариши келтирилган.

Annotation. The article presents different variations in meat yield between groups during an experiment on feeding Cobb-500 broiler cross chickens with the addition of local sericulture waste.

Калитсўзлар. Бройлер, гўштмаҳсулдорлиги, гуруҳлар, КОББ-500” кросси, сўйимчиқими.

Keywords. Broilers, meat productivity, groups, cross COBB-500", slaughter yield.

Кириш. КОББ-500 кроссига мансуб бройлер жўжаларининг гўшт сифати, озиклантириш усули, жинси ва сўйиш ёшига қараб, замонавий бройлер кроссларининг гўшт сифати, айниқса, энг қимматли бўлган кўкрак мушакларининг маҳсулдорлиги билан фарқланади.

Бройлер етилиш даражаси ўсиш интенсивлигига ва жинсига ҳам боғлиқ бўлиб, айрим маълумотларда келтирилишича, [3], 8 ҳафталик ёшда эркак бройлерларнинг тирик вазни урғочиларига нисбатан 20-25% га юқори, тирик вазннинг 1 кг ўсиши учун ем нархи эса 9,5-10% ни ташкил қилади. Шу билан бир қаторда 42 кунлик тирик вазндаги диморфизм эркаклар фойдасига 17%, тирик вазн ўсиши бирлигига уларнинг озуқа харажатлари эса 6,0% паст эканлиги аниқланган.

Ҳозирги вақтда замонавий кросслардан бройлер гўшти етиштириш муддати сезиларли даражада қисқарди, бу уларнинг юқори ўсиш суръати билан боғлиқлини исботлайди.

Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўсиш даври қанчалик қисқа бўлса, ишлаб чиқариш ресурсларидан шунчалик самарали фойдаланилади, чунки паррандаларнинг ёши ошиб бориши озуқа маҳсулотлари учун тўлов қиймати камаяди [1, 2].

Аммо муайян шароитларда бройлер гўштини етиштириш муддатларининг ошиши иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади. Сабаби ёш жўжаларнинг пол тўшама материалларини сотиб олиниши, жўжалар катаklarини тайёрлаш, электр ва иссиқлик учун сарфланадиган кўшимча харажатларни камайтириш билан боғлиқдир.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалдан келиб чиққан ҳолда, шуни таъкидлаш мумкинки, маълум кросс бройлер товуклари учун уларнинг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб, уларнинг якуний тирик вазни, гўшт сифати, ўсиш даври, ишлаб чиқариш самарадорлиги каби кўрсаткичларнинг тўғри комбинациясини топиш муҳим аҳамиятга эга.

Асосий қисм.Бизнинг тажриба ишларимиз натижаси бўйича олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Сўйимчиқимкўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар	I-гурух 0% (n=10)	II-гурух +5% (n=10)	III- гурух+10% (n=10)	IV-гурух +15% (n=10)
1	Сўйим олди тирик вазни,гр.	2,601	2,570	2,884	2,536
2	Ярим тозаланган тана вазни, гр.	2,262	2,271	2,479	2,209
3	Сўйим чиқими,%.	78,8	80,7	78,6	78,9

Ушбу жадвалмаълумотлариданкўринибтурибдики, ярим тозаланган тана вазнинг сўйим олди тирик вазни фоиздагинисбатианиқланиб, ушбукўрсаткичларда I-гурухдагиларда (0%)-78,8 %-ни, II-гурухдагиларда (+5%)-80,7 %-ни, III-гурухларда (+10%)- 78,6 %-ни ваIV-гурухдагиларда (+15%)-78,9 %-ни ташкилқилди. Сўйим чиқими бошқа гуруҳдагиларга нисбатан анча юкори бўлди. Бундай фарқланишни 1-расмдан якқол кўриш мумкин.

1-расм. Сўйим чиқими, %

1-расм маълумотларидан шуни айтиш мумкики, назорат гуруҳдагиларга (0% ипак ғумбаги) нисбатан II-гурухдагиларда (+5%ипак ғумбаги) кўшимча берилган жўжалар сўйим чиқими +1,9 %-га устунлик қилган бўлса, III-гурухларда (+10% ипак ғумбаги) -0,2 %-га кам ва IV-гурухдагиларда (+15% ипак ғумбаги) +0,1 %-га устунлик қилди (2-расм).

2-расм. Назорат гуруҳига нисбатан сўйим чиқимининг

фарқланиши, %

Хулоса. Бройлер гўшти етиштиришда озука рационига 5 %-ли ипак ғумбаги берилган жўжаларда гўшт маҳсулдорлиги устунлик қилди.

Фойдаланилгана дабиётлар

- 1.Буяров, В. С. Как в рекордные сроки вырастить супербройлера. /В. С. Буяров // Животноводство России. -2005. -Май. - С. 19-20.
- 2.Буяров, В. С. Оптимальный микроклимат как элемент энерго- и ресурсосбережения в животноводстве и птицеводстве / В. С. Буяров, В.А.Бородин // Сб. науч. тр. ученых Орловской области / Орловский ГТУ. - Орел, 1999. - С. 129-130.
- 3.Соболева, У. Эффективность выращивания крупных бройлеров. Птицеводство. 1986.№11. С.38-39.
- 4.Столляр, Т. А. Новые технологии в птицеводстве. Ж. Животноводство России. -2004. Август. С.50-51.
- 5.Хасанов, И. Тенденции развития мирового птицеводства. Ж. Птицеводство. 1977. №5. С.36-38.

БРОЙЛЕР ГЎШТИ ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР

Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Калилаева Ж.Б.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Аннотация. Ушбу мақолада бройлер гўшти етиштириш бўйича хорижий тажрибалар таҳлили, уларни қўллаш усуллари ва янги технологиялар келтирилган ва “кобб-500” бройлер кросси жўжаларининг келиб чиқиши, ўсиш динамикаси бўйича тарифлар берилган.

Калит сўзлар. бройлер гўшти, хорижий тажрибалар, кобб-500” кросси, келиб чиқиши, ўсиш динамикаси

Кириш. ФАО маълумотларига кўра, айти пайтда жаҳондабарча турдаги гўштнинг умумий ишлаб чиқарилиши 308,2 миллион тоннани ташкил этган бўлса, жумладан парранда гўшти ишлаб чиқариш ҳажми 106,4 миллион тоннадан ортиқ, Мутахассисларнинг фикрича, 2026 йилга бориб парранда гўшти етиштириш кўпайиб, солиштирама оғирлиги бўйича у бошқа турдаги ҳайвонлар гўштига нисбатан етакчи ўринни эгаллайди.

[3] маълумотларида келтирилишича, жаҳонда бугунги кунда бройлер гўштини ишлаб чиқариш ва қайта ишлашнинг ҳозирги ҳолатининг таҳили бўйича паррандачилик маҳсулотларига жаҳон бозорида талаб ортиб бораётганлиги ва келажакда янада ошиши тўғрисида хулоса қилади.

Бройлер гўшти етиштириш бўйича лидер давлатлар қаторига АҚШ, Хитой, Бразилия ва Европа иттифоқи (ЕС) давлатлари қиради ва мана ушбу давлатларда бройлер гўшт етиштириш билан биргаликда уни қайта ишлаш саноатининг ривожланлиги айтилади.